

KUHLANISH TRANSFORMATORI VA TRANSFORMATOR O'RTASIDAGI FARQ

Ilmiy rahbar O.Z.Toirov, talaba A.Raimqulov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11179162

Annotatsiya: Ushbu maqolada kuchlanish transformatorlari ularning ishlash prinsiplari hamda ularning oddiy transformatorlardan farqi haqida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Transformator, yuqori kuchlanish, asbob transformatori, elektr konventor, gidrotransformator, O'YUCH (o'ta yuqori chastota), o'zgaruvchan, quvvat transformatori.

Kirish: Transformator - bu past kuchlanishni yuqori kuchlanishga yuqori kuchlanishni past kuchlanishga aylantirib beruvchi elektrostatik apparat (chastotasini o'zgartirmagan holda). Texnikada - energiya yoki obyektlarning biron bir muhim xossasi (masalan, tok kuchi, kuchlanish va boshqalar)ni o'zgartirish uchun mo'ljallangan qurilma. Elektr transformatori, gidrotransformator, fototransformator, O'YUCH (o'ta yuqori chastota) transformatori va boshqa xillarga bo'linadi. Elektr transformatori o'zgaruvchan tok kuchlanishini o'zgartirish (kuchaytirish yoki pasaytirish) uchun mo'ljallanadi. Uning ishi elektromagnit induksiya hodisasiga asoslanadi. U bitta birlamchi chulg'am, bitta yoki bir necha ko'p ikkilamchi chulg'am va asosan berk tipdagi ferromagnit o'zak (magnit o'tkazgich) dan iborat.

Barcha chulg'amlar ferromagnit o'zakka o'raladi va bir-biriga induktiv bog'langan bo'ladi. Birlamchi chulg'am uchlari (transformator kirishi) o'zgaruvchan tok kuchlanish manbaiga, ikkilamchi chulg'am (yoki chulg'amlar) uchlari (transformator chiqishi) iste'molchilarga ulanadi. Elektr transformatorini birinchi marta P. N. Yablochkov 1876-yil elektr yoritish tarmog'ida ishlatgan. M. O. Dolivo Dobrovolskiy 1890-yil uch fazali elektr transformatorini yaratgan. Keyinchalik boshqa olim va ixtirochilar transformatorni takomillashtirish, quvvati va foydali ish koeffitsientini oshirish, izolyatsiyani yaxshilash, ixchamlashtirish va boshqalarga doir ishlar olib borishgan.

Elektr transformatorining eng keng tarqalgan turi kuch transformatorlaridir. Ular elektr uzatish liniyalari (EUL)ga o'rnatiladi. Bunday transformatorlar elektr stansiyalarining generatorlari ishlab chiqargan tok kuchlanishini 10 - 15 kV dan 220 - 750 kV gacha kuchaytirib beradi. Transformatorlarning chulg'amlari misdan, magnit o'tkazgichlari sovuklayin prokatlab ishlab chiqarilgan elektrotexnika po'latidan tayyorlanadi. Elektr transformatorining quruq va moyli turlari bor. Quruq transformator havoda moysiz sovitiladi. Moyli transformatorning magnit o'tkazgichi va chulg'amlari mineral moy to'ldirilgan bakka joylashtiriladi. Moy izolyatsiya va sovituvchi vazifasini o'taydi.

Kuch transformatorlaridan tashqari o'lchash transformatori, kuchlanish transformatori, tok transformatori, impulyeli transformator, radiochastotali transformator kabi transformatorlar ham mavjud.

O'zgaruvchan tok tarmog'ida kuchlanishni kuchaytirish yoki pasaytirish hamda elektr energiyani iste'molchilarga taqsimlash uchun mo'ljallangan majmua kichik podstansiya deb ataladi. Unda kuch transformatori, taqsimlash qurilmalari, avtomatik boshqarish va himoya qurilmasi, qo'shimcha inshootlar bo'ladi. Yuqori quvvatli ba'zi pasaytirish transformator podstansiyalarida kuchli, laboratoriyada uy-ro'zg'orda ixcham avtotransformatorlar ishlatiladi.

Asosiy ishlash tamoyillari

Transformatorning ishlashi ikkita asosiy printsipga asoslanadi:

1. Vaqt o'zgaruvchan elektr toki vaqt o'zgaruvchan magnit maydonni (elektromagnitizm) hosil qiladi.
2. O'rash orqali o'tadigan magnit oqimning o'zgarishi bu o'rashda EMF (elektromagnit kuch hosil qiladi).

Birlamchi o'rash deb ataladigan o'rashlardan biri tashqi manbadan quvvatlanadi. Birlamchi o'rash orqali o'tadigan o'zgaruvchan magnitlanish oqimi magnit zanjirda o'zgaruvchan magnit oqim hosil qiladi. Elektromagnit induksiya natijasida magnit pallasida o'zgaruvchan magnit oqim barcha o'rashlarda, shu jumladan birlamchida, magnit oqimning birinchi hosilasiga mutanosib bo'lgan induksion EMF (elektromagnit kuch) ni hosil qiladi, sinusoidal oqim teskari yo'nalishda 90° ga siljiydi. magnit oqimiga nisbatan. Yuqori yoki o'ta yuqori chastotalarda ishlaydigan ba'zi transformatorlarda magnit zanjir bo'lmasligi mumkin. Ikkilamchi o'rashdagi kuchlanish shakli birlamchi o'rashdagi kuchlanish shakli bilan ancha murakkab tarzda bog'liq. Ushbu murakkablik tufayli oqim kuchaytirgichlari, chastota ko'paytirgichlari, signal generatorlari va boshqalar sifatida xizmat qiladigan bir qator maxsus transformatorlarni yaratish mumkin edi. P. Yablochkov tomonidan taklif qilingan klassik AC transformatori bo'lsa, u ikkinchi o'rashning chiqishida kirish kuchlanishining sinusoidini bir xil sinusoidal kuchlanishga aylantiradi. Ko'pgina elektr apparatlarini va asboblarni ishlatishda turli kuchlanishdan foydalanishga to'g'ri keladi. Hatto ayni bir elektr apparatining o'zida tokning turli kuchlanishlari kerak bo'lib qoladi. Masalan, radiopriyomnikda lampani cho'g'lantirish uchun bir necha

voltgina, uning kuchaytirgichining ishlashi uchun esa bir necha yuz volt kuchlanish kerak bo'ladi. Vaholanki, ko'pincha ixtiyorimizda muayyan kuchlanishli bittagina tarmoq bo'ladi. Shu sababli o'zgaruvchan tokni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Ayni bir chastotaning o'zida o'zgaruvchan tok kuchlanishi bilan tok kuchini bir vaqtda o'zgartirish o'zgaruvchan tokni transformatsiyalash deyiladi. O'zgaruvchan tokni transformatsiyalaydigan asbob transformator deyiladi. Transformatorning ishlashi elektromagnit induksiya hodisasiga asoslangan.

Kuchlanish transformatorining ishlash prinsipi umumiy transformator bilan bir xil va faqat tuzilish, ishlatilgan materiallar, imkoniyatlar va xatolar oralig'i jihatidan farq qiladi. Birinchidan, kuchlanish transformatori: Kuchlanish transformatori past kuchlanish qiymatiga ega yuqori voltaj qiymatining o'zgarishini aks ettirish uchun yuqori kuchlanishni past kuchlanishga aylantiradigan kuchlanish konvertori. Shuning uchun kuchlanishni o'lchash to'g'ridan-to'g'ri umumiy elektr hisoblagich orqali kuchlanish transformatori orqali amalga oshirilishi mumkin.

1. Asbob transformatori sifatida ham tanilgan kuchlanish transformatori elektr konvertori;

2. Kuchlanish transformatorining quvvati juda kichik, odatda faqat o'nlab yuzlab voltgacha;

3. Kuchlanish transformatorining birlamchi tomonidagi kuchlanish - bu ikkinchi darajali yuk ta'sir etmaydigan va ko'p hollarda uning yuki doimiy bo'lgan panjara kuchlanishi;

4. Ikkilamchi yon yuk asosan asbob va o'rni bobinidir. Ularning empedansi juda katta, va undan o'tgan oqim juda kichik. Agar ikkilamchi yuk cheksiz ravishda oshirilsa, ikkilamchi kuchlanish pasayadi, natijada o'lchash xatosi kuchayadi.

5. Voltajni bilvosita o'lchash uchun kuchlanish transformatoridan foydalanib, o'lchov aniqligini ta'minlash uchun yuqori voltli tomonning qiymatini aniq aks ettirishi mumkin;

6. Kuchlanish transformatorining birlamchi kuchlanishining yuqori kuchlanishidan qat'iy nazar, uning ikkinchi darajali kuchlanishi odatda 100V ni tashkil etadi, bu o'lchash moslamasini va o'rni kuchlanish bobini ishlab chiqarishda standartlashtiradi. Bundan tashqari, u asboblarni o'lchash va o'rni himoya qilish ishlarining xavfsizligini ta'minlaydi, shuningdek yuqori voltli o'lchashni izolyatsiyalash va ishlab chiqarish jarayonidagi qiyinchiliklarni hal qiladi;

Xulosa: Biz ko'rib chiqqan transformatorlar kuchlanish transformatorlaridan asosiy farqi shundaki asosiy 7 ta umumiy xulosa berishimiz mumkin.

1. Sovutish usullari, namlikka chidamli usullar, yadro tuzilishi, quvvat fazasi, foydalanish va boshqalar bo'yicha turli xil transformatorlarni bir nechta toifalarga ajratish;

2. Transformatorning quvvati kichikdan kattagacha, o'nlab voltdan o'nlab megavolts ampergacha;

3. Transformatorning birlamchi yon kuchlanishiga ikkilamchi yuk juda katta ta'sir ko'rsatadi, ikkilamchi yuk katta bo'lganda tizim kuchlanishi ta'sir qiladi;

4. Transformatorning ikkilamchi yon yuki - bu turli xil elektr jihozlari, katta orqali oqadigan, kuchli yuk ko'tarish qobiliyatiga ega;

5. Transformatorning birlamchi yon kuchlanishidan qat'iy nazar, ikkilamchi kuchlanish kerak bo'lganda ko'tarilishi yoki tushirilishi mumkin;

6. Transformatorning shakli va hajmi sig'imga qarab juda katta farq qiladi;

7. Transformatorlar ko'pincha turli xil holatlarda qo'llaniladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.I. Voldek. « Elektricheskie mashiny». Energiya, 1974.
2. U.Ibrohimov. « Elektr mashinalari » O'qituvchi. 1972.
3. Kamolov N. K. Ma'ruza matnlari. Farg'ona 2004 yil.
4. <https://srcyrl.electric-test.com/high-voltage-tester/>